

Оногда О.В.

Лаборант

Інститут археології НАН України

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЇВСЬКИЙ “МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ”: ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ

Згідно з рішенням про створення культурно-мистецького та музейного комплексу на території київського Старого Арсеналу, на цій ділянці протягом 2005–2010 рр. було проведено масштабні та певною мірою безпрецедентні для Києва археологічні розкопки.

Основною метою досліджень, здійснених Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України (керівник – д.і.н. Г.Ю. Івакін), було вивчення Вознесенського монастиря, комплекс якого історично передував зведенню сучасного арсенальського корпусу¹. Обитель була заснована на початку XVII ст. при архимандриті Печерського монастиря Єлисеї Плетенецькому. Детальної історичної інформації про монастир не багато, хоча він і згадується в “Описі України” Г. Боплана та в подорожніх замітках П. Алеппського середини XVII ст. З наявної інформації відомо, що багато його черниць мали аристократичне походження, а настоятелькою тривалий час була Марія Магдалина (1688–1707) – мати Івана Мазепи. В обителі діяли золототкацька майстерня та школа для православних дівчат. Архітектурний ансамбль монастиря зафіксовано двома найранішими планами Києва – А. Кальнофойського 1638 р. та І. Ушакова 1695 р. З початком розбудови Печерської фортеці обитель було переведено на Поділ (в 1711 р.) та об’єднано із Флорівським монастирем. Її кафедральний собор тоді ж перетворено у парафіяльний храм Печерського містечка, а інші будівлі використано для потреби військового відомства. На початку 80-х рр. XVIII ст. почалось будівництво сучасного Арсеналу (тривало до початку XIX ст.) і відтоді понад два сторіччя ця ділянка функціонувала як суто військовий об’єкт.

Основні напрями польових археологічних досліджень (іл. 1), про які йдеться, можна окреслити наступним чином:

1) Максимально повне розкриття внутрішнього подвір’я арсенальського корпусу (іл. 2), що мало форму прямокутника розмірами 79 x 111 м і площу 8769 м². Близько 90% зазначеної ділянки було досліджено впродовж польового сезону 2005 р., решту – окремими прирізками у 2006–2009 рр. В межах згаданого прямокутника зафіксовано понад 150 житлових та господарсько-побутових об’єктів, не менше 250 поховань, а також досліджено сліди головної культової споруди обителі – Вознесенського собору.

Іл. 1. План території “Мистецького арсеналу”: корпус київського Старого Арсеналу (1) та його внутрішнє подвір’я (2); оборонні вали Успенського (3) та Петровського (4) бастионів Печерської фортеці; патерна-сортія XVIII ст. (5); ділянки, на яких проводиться науковий археологічний нагляд (6)

¹ Івакін Г., Балакін С. Підземні скарби Київського арсеналу // Відлуння віків. – 2007. – № 1. – С. 26-32; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005–2007 років // ІА. – 2008. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – С. 9-23; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Предварительные итоги археологических исследований на территории Киевского арсенала // Сугдейский сборник. – 2008. – Вып. III. – С. 448-462.

Іл. 2. Археологічні розкопки на території внутрішнього подвір'я Старого Арсеналу. Вид з південного заходу згори. Літо 2005 р.

конструктивні особливості земляних укріплень Печерської фортеці. Тут же досліджено цікаву пам'ятку оборонного будівництва – цегляну патерну-сортію XVIII ст.

Головні аспекти археологічних досліджень, що розглядаються, можна звести до трьох наступних пунктів: 1) характеристика загальної планіграфічної ситуації ділянки та реконструкція основних етапів її архітектурної еволюції; 2) дослідження поховань Вознесенського некрополя XVII ст. (монастирський погост) та XVIII ст. (приходське кладовище); 3) узагальнена характеристика основних параметрів матеріальної культури українського монастиря XVII ст.

У результаті проведених розкопок було визначено основні хронологічні складові ділянки: 1) культурні нашарування та об'єкти, що передували виникненню Вознесенського монастиря (кінець XIV–XVI ст.); 2) комплекс господарсько-побутових та культових будівель власне Вознесенської обителі (XVII – початок XVIII ст.); 3) різноманітні сліди виробничої діяльності артилерійського двору та власне Арсеналу XVIII – XIX ст.

Культурний шар кінця XIV–XVI ст. здебільшого знищено господарсько-будівельною діяльністю наступних століть, внаслідок чого збереглися лише заглиблені в материк нижні частини споруд¹. Загальна кількість археологічних об'єктів з матеріалами даного періоду становить близько 20, що дозволяє робити припущення про заселення цієї ділянки Печерська, починаючи принаймні з XV ст.

До “монастирського горизонту” відноситься близько 130 об'єктів. Це рештки підземних частин житлових споруд (келій) різної у плані конфігурації, господарсько-побутових ям (зернових, смітєвих тощо), зафіксованого письмовими джерелами монастирського колодязя та ін. Слідів дерев'яних культових споруд XVII ст. не виявлено. З чотирьох відомих за історичними джерелами пам'яток кам'яного зодчества знайдено залишки лише двох – Вознесенської церкви та мурованої огорожі монастиря. Вознесенсь-

Іл. 3. Дослідження Вознесенського храму на території внутрішнього подвір'я Старого Арсеналу. Вид з заходу згори. Осінь 2005 р.

¹ Оногда О.В. Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 24-31.

кий собор, зведений у 1705 р., був знесений під час будівництва Арсеналу у 1797–1798 рр. Рештки цього храму, зафіксовані в центральній частині сучасного арсенальського подвір'я, мали вигляд зворотної засипки фундаментних ровів (іл. 3). У плані споруда була триапсидним храмом розмірами близько 23 x 34 м. Слідів кам'яних дзвіниці та трапезної виявити не вдалось.

Вознесенський некрополь нараховує понад 250 поховань. За станом справ на сьогодні, це найбільш значна і практично повністю досліджена поховальна пам'ятка Києва XVII–XVIII ст. В абсолютній більшості це звичайні могили – ґрунтові ями із рештками дерев'яних трун. Крім цього, зафіксовані поховання на цегляних викладках та у склепах. Поховальний комплекс пройшов два етапи функціонування: монастирський та парафіяльний. Поки що єдиним ідентифікованим його похованням є могила київського губернатора С.І. Сукіна, що розташовувалась всередині Вознесенського храму, була складена з цегляної вимостки, на яку було встановлено масивний кам'яний надгробок із присвячувальним написом.

Переважає більшість археологічних об'єктів, виявлених на території Старого Арсеналу, містила чисельний та різноманітний речовий матеріал. Насамперед це унікальна за багатьма параметрами колекція гончарних виробів, представлена широким набором форм кухонного та столового посуду, а також значною кількістю зразків архітектурно-побутової кераміки¹. Варто також відмітити, що об'єкти другої половини XVII – початку XVIII ст. містили значну кількість артефактів гутного виробництва: різноманітний посуд, віконниці, скляні гранати тощо². Нумізматичні знахідки нараховують близько 70 екземплярів і датуються у діапазоні від кінця XV до XVIII ст. Переважно це монети польсько-литовської чи прибалтійсько-шведської чеканки. Російських монет менша кількість. До числа унікальних знахідок у складі зазначеної колекції можна віднести чотири кістяні шахові фігурки (пішак, слон, тура та, ймовірно, ферзь), двосторонню іконку на металевому овалному медальйоні та невелику кістяну двобічну іконку із різьбленим зображенням Богоматері.

Отже, головним результатом багаторічних археологічних досліджень на території Старого Арсеналу слід вважати отримання багатокomпонентної історико-культурної пам'ятки, що віддзеркалює всі хронологічні етапи історичного розвитку зазначеної території Печерська. Комплекс жіночого Вознесенського монастиря XVII ст. – ядро нововиявленої історико-культурної пам'ятки – на сьогодні є майже повністю дослідженим, що автоматично робить його еталоном для археологічних пам'яток даного ґатунку. Це стосується й архітектурно-планувальної структури Вознесенського монастиря і його некрополя, і пов'язаного з ним чисельного та репрезентативного комплексу речових матеріалів. Враховуючи повноту вивчення ділянки, що раніше ніколи не досліджувалась, зазначені розкопки та їх результати можна вважати безпрецедентними як для Києва, так і для Наддніпрянщини загалом. Все це надає важливості та актуальності проблемі музеєфікації пам'ятки, про яку йдеться.

Варто зауважити, що сама по собі проблема музеєфікації арсенальського комплексу не но-

Іл. 4. Поховання київського губернатора С.І. Сукіна. Залишки присвячувального напису

¹ Чміль Л.В. Кераміка Вознесенського монастиря // ЛА. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 32-42.

² Починюк Е.Ю. Скляний столовий посуд з території Старого Арсеналу // ЛА. – Вип. 21. – Спецвипуск 8. – К., 2008. – С. 43-49.

ва, адже ці питання супроводжували практично весь цикл археологічних досліджень. Зокрема йшлося і про реставрацію сучасного корпусу Арсеналу, і про увіковічнення виявлених археологічних пам'яток. Серед останніх передусім мались на увазі рештки повністю розкритого в плані доволі рідкісного за архітектурою Вознесенського собору, фундаменти якого передбачалося трасувати й таким чином зберегти. Були пропозиції й щодо створення в рамках арсенальського комплексу окремої каплички (з використанням автентичних будівельних матеріалів) для перепоховання людських останків Вознесенського некрополя. Окремо підіймалося і питання щодо реставрації та музеєфікації пам'ятки українського барокового мистецтва – кам'яного надгробка з поховання С.І. Сукіна (іл. 4). Нарешті, передбачалося, що колекція речових матеріалів, здобутих під час досліджень Арсеналу, посяде своє належне місце у постійній експозиції новоствореного музейного комплексу.

За станом справ на сьогодні доводиться констатувати, що більша частина наведених пропозицій так і лишилась пропозиціями, не реалізованими навіть на рівні проектних розробок. До того ж, на разі питання щодо трасування фундаментів Вознесенського собору взагалі, схоже на те, знято. Єдиним поки що кроком музеєфікації, окрім реставрації самого арсенальського корпусу, стала “розвідкова” спроба експонування археологічних матеріалів, що відбулась у 2009 р. в рамках виставкового проекту “De Profundis (Основні віхи розвитку української пластики від давнини до сьогодення)”, окремим тематичним розділом якого стала експозиція “Арсенал: минуле та сьогодення” (іл. 5).

Іл. 5. Фрагмент експозиції “Арсенал: минуле та сьогодення” в рамках виставки “De Profundis (Основні віхи розвитку української пластики від давнини до сьогодення)”

колекція здобутих археологічних матеріалів, яка становитиме основу зазначеного музейного компоненту, з певних бюрократичних причин перебуває на зберіганні у наданих в тимчасове користування господарських приміщеннях. Обробка збірки, що нараховує близько 23 500 інвентарних одиниць, повністю не завершена. Невирішеним залишається й питання передачі колекції на постійне зберігання.

Підбиваючи підсумки процесу музеєфікації результатів археологічних досліджень Старого Арсеналу, доводиться визнати, що ситуація поки що далека від ідеальної та, мабуть, віддзеркалює загальнодержавні тенденції у підході до збереження культурної спадщини. У даному випадку це ще більш прикро, що йдеться про унікальний і добре досліджений історико-культурний комплекс, рівноцінного якому найближчим часом у нашому розпорядженні може й не з'явитися.

Щоправда, варто зауважити, що концепція розвитку культурно-мистецького та музейного комплексу, який розглядається, передбачає створення у приміщенні Арсеналу окремого експозиційного простору, присвяченого історії ділянки. Очікується, що виставка буде функціонувати на постійній основі в історичних підвалах споруди. Окрім експозиції планується також створення відкритих фондів. На даний момент

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011